

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental
09 e 10 de abril de 2026

MAPEAMENTO DE ÁRVORES DE ARAÇÁ (*Psidium cattleianum*) NA AVENIDA BELISÁRIO RAMOS EM LAGES-SC E ANÁLISE DE COLIFORMES TOTAIS E FECAIS DAS FOLHAS

Natalia De Pieri Oliveira¹

Tamires Liza Deboni²

¹ Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária – Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC/CAV, nataliadepieri@outlook.com

² Pós-Graduação em Ciências Ambientais - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC/CAV, tamideboni@yahoo.com.br

DOI:10.5281/zenodo.20101947

Resumo

O objetivo deste trabalho foi elaborar um mapa com os pontos de ocorrência de todas as árvores de *Psidium cattleianum* existentes na extensão de uma avenida em Lages-SC e coletar amostras de folhas para diagnóstico microbiológico sobre a presença ou ausência de coliformes totais e fecais. Foram obtidas as coordenadas geográficas de todas as plantas de araçá localizadas na avenida e selecionadas 7 árvores no trecho para serem feitos testes microbiológicos utilizando Colilert antes da higienização e duas árvores para análise após higienização. Mapeou-se um total de 172 árvores de *Psidium cattleianum* no trecho, sendo 19 localizadas na parte anterior à nascente, 89 localizadas na margem direita do rio e 64 na margem esquerda. A análise das folhas *in natura* revelou presença de coliformes totais em todas as amostras e, ausência de coliformes fecais apenas nas amostras 4 e 5. Após processo de higienização (lavagem) nas folhas, as duas amostras estudadas ainda apresentaram coliformes totais, porém, ambas foram negativas para coliformes fecais. O estudo mostrou-se efetivo para o mapeamento da espécie e revelou possibilidade de estudos futuros para análise microbiológica de folhas, flores e frutos do araçá.

Palavras-Chaves: Distribuição de espécies; espécies nativas; Mata Atlântica; araçá vermelho; coliformes.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui alta biodiversidade devido a posse estimada em mais de 20% do número total de espécies do planeta, sendo dessas, mais de 103.870 espécies animais e 43.020 espécies vegetais (BRASIL, 2019). Entre todo esse apanhado há diversas espécies que são de importância da sociobiodiversidade brasileira com valor alimentício e também econômico divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018) como: o abacaxi, açaí, cacau, castanha-do-Pará, guaraná, caju e a mandioca. O território nacional é dividido em seis biomas e três deles (Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica) são considerados os mais ricos em espécies e endemismo (CORADIN et al., 2011).

Segundo o SOS Mata Atlântica (2019), a Mata Atlântica ocupa cerca de 15% do território nacional, incluindo em sua extensão 17 estados percorrendo toda a faixa continental atlântica do Brasil, adentrando no Sudeste e Sul do país, presente em diversos tipos de relevo. Atualmente, restam apenas 12,4% das florestas que existiam originalmente (BRASIL, 2010). Possui o maior número de espécies terrestres do planeta (estima-se entre 33% e 36% das existentes no território brasileiro (BRASIL, 2010)) sendo que 50% destas são endêmicas (Forzza et al., 2010), além da riqueza de espécies nativas. Dentre as espécies vegetais frutíferas nativas da Mata Atlântica, pode-se mencionar a Goiaba serrana (*Acca sellowiana*), o Butiá (*Butia catarinenses*), a Uvaia (*Eugenia pyriformis*), a Jabuticaba (*Plinia peruviana*) e o Araçá (*Psidium cattleianum*).

A arborização urbana é considerada um dos componentes bióticos mais importantes da paisagem urbana, definida como toda a vegetação componente do cenário das cidades, e que se divide em áreas verdes (praças, parques, jardins, etc.) e arborização de vias (ruas e avenidas) (MORIGI e BORO, 2013). Quando se utiliza de espécies frutíferas, como o Araçá, cria-se a possibilidade de a população utilizá-la como recurso alimentar complementar (CARVALHO et al., 2010). Segundo Martins (2010), além de benefícios para o bem-estar da população e da própria paisagem da cidade, a arborização representa uma fonte de conservação do meio ambiente, preserva a biodiversidade inserida no contexto urbano, ao ver que sua ação pode oferecer abrigo para fauna como pássaros e insetos. Também, conservam-se as espécies vegetais, as quais podem se dispersar por áreas adjacentes, o que caracteriza a importância de espécies nativas do bioma local, trazendo maior adaptabilidade com as condições impostas pelo meio.

O Araçá é um fruto encontrado nas cores vermelha e amarela, pertencente a uma árvore com porte médio de 6 a 10 metros, que pode ser encontrada desde o estado da Bahia até o Rio Grande do Sul, por toda costa atlântica brasileira (LISBÔA et al., 2011). A planta possui alta

taxa de adaptabilidade, sendo encontrada também no Uruguai. Seu florescimento acontece de junho a dezembro e a fruta amadurece entre setembro e março (BIEGELMEYER et al., 2011).

As pesquisas relacionadas ao Araçá são recentes, mas demonstram bons resultados para indústria e também para a saúde humana. Segundo Figueroa-Méndez e Rivas-Arancibia (2015) a fruta concentra alto teor de Vitamina C, ou Ácido Ascórbico, que possui inúmeras funções biológicas como o aumento da absorção do ferro de origem vegetal, sendo que 15g de Araçá suprem em quatro vezes a necessidade de ingestão diária dessa vitamina para seres humanos. Outros usos acontecem na composição de sorvetes (LISBÔA et al., 2011) e geleias (REISSIG et al., 2016), que utilizam de sua polpa para fabricação, também em focos odontológicos com seu potencial em enxaguantes bucais (ALVARENGA et al., 2016). Além de pesquisas com foco no consumo *in natura* do Araçá, o mesmo tem alta capacidade antioxidante, anti-inflamatória e antibacteriana (MCCOOK-RUSSELL et al., 2012) interessando à indústria farmacêutica e de cosméticos.

As folhas da espécie também são alvos recentes de pesquisas. De acordo com Alvarenga et al. (2013), o extrato das folhas de *Psidium cattleianum* tiveram poder analgésico satisfatório, além de utilização em chás para combate a diarreia e extração de óleos essenciais. A madeira tem amplo interesse além do uso da espécie em áreas degradadas para recuperação ambiental (DIAS et al., 2018). Segundo Kinupp e Lorenzi (2014) a espécie é considerada parte das Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC), possui grande possibilidade de ser utilizada em variadas receitas, incluindo suas folhas, flores e frutos, desde que seja segura a ingestão e tenham conhecimento sobre sua localização, fator que justifica a elaboração de um mapeamento das mesmas.

A taxa de crescimento relativo do araçá, sua adaptação a diferentes condições ambientais e presença de grande número de sementes a torna uma espécie de bom desenvolvimento em lugares degradados (TNG et al., 2015). A semente de araçá se caracteriza por ser heliófita e seletiva higrófila podendo ser encontrada em banhados, bordas de corpos de água e terrenos úmidos (CORADIN et al., 2011), como o Rio Carahá, localizado por toda a extensão da Avenida Belisário Ramos na cidade de Lages, Santa Catarina (SC).

O objetivo deste trabalho foi elaborar um mapa com os pontos de ocorrência de todas as árvores de *Psidium cattleianum* existentes na extensão da Avenida Belisário Ramos na cidade de Lages-SC às margens do rio Carahá e coletar amostras de folhas para diagnóstico microbiológico sobre a presença ou ausência de coliformes totais e fecais.

2. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado no município de Lages, em Santa Catarina que possui uma população de 157.544 pessoas, em sua área de 2.637,660 km² (IBGE, 2019), ao longo da Avenida Belisário Ramos. O município é pertencente ao Bioma Mata Atlântica e possui um rio denominado Carahá. A área do rio é contabilizada em 30,17 km² sendo sua maioria em perímetro urbano, e conta com, aproximadamente, 120.000 pessoas em sua bacia hidrográfica (QUINATTO et al., 2018). O mapeamento e análise foi executado em 2019 e o posicionamento dos pontos de ocorrência foi verificado e confirmado no ano de 2026.

2.1. Mapeamento das árvores de araçá

Em uma ação promovida pela Prefeitura para arborização das margens do Rio Carahá, foi feito um plantio de mudas nativas, dentre as quais encontra-se o Araçá. O rio atravessa a cidade de Lages-SC, possui grande fluxo de pessoas em seu entorno diariamente além de alta liberação de efluentes domésticos diretamente em seu curso. Para a obtenção dos dados de coordenadas geográficas de cada árvore de Araçá localizada na beira do rio, foram utilizados Sistema de Posicionamento Global (GPS) em aplicativos disponíveis gratuitamente em smartphones, o *GPS Data e Commander Compass Go* que garantiram a elaboração de banco de dados. Optou-se por dias com menor presença de nuvens para que a calibração online dos aplicativos fosse o mais próximo da realidade, além da aproximação do smartphone, utilizado na captação dos dados, com os troncos das árvores.

O erro máximo de calibração utilizado para o estudo foi de 5 metros. Após a coleta externa, as coordenadas passaram pelo aplicativo *Google Earth Pro* para verificação e ajuste de localização. Os dados foram convertidos para sistema de coordenadas UTM, zona 22S, DATUM WGS84 e adicionadas ao software ArcGis utilizado na finalização do mapa.

2.2. Análise de coliformes

Coliformes totais, ou chamados bactérias do grupo coliforme, são constituídos pela família *Enterobacteriaceae* e, dentre suas características, são capazes de fermentar lactose produzindo gás a 35°C num período de 24 e 48 horas. Dentro deste grupo as bactérias mais presentes são: *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Escherichia coli*, *Citrobacter*, sendo a *E. coli* a mais importante para conhecimento de contaminação fecal em água e alimentos, pois está presente somente no trato intestinal de animais de sangue quente (BARBOSA et al., 2009).

Foram amostradas 6 árvores nas margens do rio Carahá, sendo 3 localizadas na margem direita (números 01, 02 e 03) e outras 3 na margem esquerda (números 04, 05 e 06),

com repetição da árvore 6 utilizada para simulação de higienização. Uma outra árvore foi amostrada na montante do rio (número 07) em local anterior à canalização de afloramento da água. Uma amostra das folhas foi coletada em árvore de Araçá localizada no pomar da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), sendo esta analisada separadamente e considerada como controle pela baixa interferência antrópica, diferentemente das demais. Por fim, duas amostras de água do próprio rio Carahá foram coletadas e utilizadas como parâmetro de confirmação da existência de coliformes totais e fecais na área de estudo.

As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos estéreis específicos para coleta de alimentos e, logo após seu recolhimento, conservadas em caixa de isopor com presença de gelo e enviadas diretamente para o laboratório de toxicologia do departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária da UDESC/CAV onde foram preparadas para análise.

Foram realizados três tratamentos nas amostras: o primeiro *in natura* (utilizadas como foram recolhidas), o segundo onde as folhas tiveram tratamento térmico simbolizando a infusão de chás, que é uma das suas utilizações pela população e por fim, o terceiro, classificado como higienização. Para todos os tratamentos foram feitas pesagens de 25 g por amostra de folhas como sugere Resolução RDC nº12, de 2 de janeiro de 2001 da ANVISA (Figura 1).

Figura 1 - Sacos estéreis com amostragem de folhas das árvores coletadas.

Fonte: Autores.

2.3. Análise *in natura*

A metodologia de preparo das amostras, seguiu a proposta na pesquisa de Marcondes e Esmerino (2010): no tratamento *in natura*, dentro dos próprios sacos estéreis foram adicionados 100 ml de água destilada, agitados manualmente numa média de 50 vezes durante

2 minutos, tendo o devido cuidado para não haver a quebra das folhas na lavagem. Esse enxágue, ou lavagem, foi utilizado para a obtenção dos microrganismos presentes externamente nas folhas.

A água da lavagem foi transferida para frascos de polietileno estéreis de 100 ml, onde foi acrescentado o substrato enzimático Colilert, e homogeneizado. As amostras foram colocadas em por um período de 24 horas em estufa a $35 \pm 2,0$ °C, sendo monitorado para controle de qualquer alteração (OLIVEIRA, 2013). Após a retirada foram analisadas visualmente as colorações resultantes (amarela para coliformes totais e fluorescentes para coliformes fecais).

As amostras de água do Rio Carahá foram coletadas diretamente nos frascos estéreis e após o acréscimo de substrato enzimático Colilert permaneceram em estufa durante 24 horas, na mesma temperatura que as amostras de folhas.

2.4. Análise após higienização

Para simular a higienização feita em casa de moradores com interesse em utilizar folhas e frutos da espécie Araçá foi realizada uma repetição de amostragem na árvore 6, com a pesagem de 25 g, adição de 1L de água em etapas de 100ml com agitação para lavagem, a água da última parte foi colocada em tubo estéril na presença de Colilert e disposta em estufa na temperatura de 35° durante 24 horas.

Marquenzi (2010) explica que as amostras onde o meio permanece incolor, indicam que não há presença de bactérias do grupo coliforme e de *E. coli*. Caso o meio esteja com algum tom amarelado e não houver a presença de fluorescência quando disposto sobre luz UV, indica que há presença do grupo coliforme, mas ausência de *E. coli* na amostra. Por fim, caso a tonalidade seja amarelada e houver fluorescência em presença de luz UV, há presença tanto de coliformes totais (grupo de coliformes) e *E. coli* (coliformes termotolerantes) nas amostras. Sendo assim, o resultado buscado foi quanto à presença ou ausência de coliformes totais e fecais.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Mapeamento dos pontos de ocorrência de *Psidium cattleianum*

Foram contabilizadas 172 árvores de Araçá vermelho (*Psidium cattleianum*) na margem do Rio Carahá. Durante a execução da pesquisa de campo foi constatada também a presença de outras árvores frutíferas nativas, como: goiaba-serrana (*Acca sellowiana*), pitanga

(*Eugenia uniflora* L.), cerejeira (*Eugenia involucrata*), as quais não foram objeto de estudo nesta pesquisa.

As árvores de arazá foram contabilizadas em três seções, sendo elas: seção 1) Fora da margem, com um total de 19 para árvores antes da desembocadura do rio (numeradas de 1-19); seção 2) Margem direita do Rio Carahá, com um total de 89 árvores mapeadas (numeradas de 20 a 108); e, seção 3) Margem esquerda do Rio Carahá, com 64 árvores no total (numeradas de 109 a 172).

Observou-se que muitas mudas foram plantadas no lado interior das cercas vivas presentes na maior parte do rio, o que oferece maior proteção, principalmente, contra vandalismo. Ademais, nota-se no mapa a predominância das árvores nos trechos próximos a nascente do rio, utilizadas para a proteção e recuperação ambiental, sendo a última árvore de Arazá encontrada em torno de 6,5 km, percorrendo o trajeto do próprio rio Carahá, distante da nascente. A distribuição durante o trajeto é de presença decrescente, quanto mais a próximo da jusante, maior o espaçamento entre elas. A disposição da localização das 172 árvores mapeadas pode ser visualizada na Figura 2.

Ressalta-se que espécies vegetais nativas trazem além de fonte de alimentos, também, potencial utilização para obtenção de fibras, madeira, pigmentos, medicamentos, entre outros. Para tais fins, a exploração desses recursos fitogenéticos nativos dependem de maior conhecimento e engajamento da própria população urbana, além de agricultores, utilizando de estratégias para difusão de conhecimento e iniciativas que busquem valorização, além de estímulo do uso da flora brasileira (CORADIN et al., 2011).

Figura 2 - Localização das árvores de Araçá vermelho (*Psidium cattleianum*) mapeadas na Avenida Belisário Ramos (Rio Carahá) em Lages, SC.

Legenda Margem direita do Rio Carahá Margem esquerda do Rio Carahá Fora da margem do Rio Carahá Árvores para análises microbiológicas	Projeto	
	Localização dos Espécimes de Araçá	
Informações de Coordenadas Projeção Mercator Secante Transversa Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM) Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000 Fuso 22S - Meridiano Central 51° W	Município	Data
	Lages	09/11/2019
	Assinatura	
	Natalia de Pieri Oliveira	
Escala	Formato	
1 cm = 200 m	A4 - 210 mm x 297 mm	

Fonte: Autores.

Nota: onde: 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 são as árvores utilizadas para análise microbiológica de coliformes.

Sendo assim, o mapeamento contribui para conhecimento da atual localização das árvores podendo ser de utilidade e benefício tanto dos moradores, que conseguem ter acesso aos frutos e folhas facilmente, quanto de pesquisadores interessados em estudar a espécie e que, assim, tornam-se aliados para proteção e cultivo de árvores frutíferas nativas, sendo araçá ou outras espécies que se mostram presentes como goiaba-serrana, cereja, pitanga.

3.2. Análise Microbiológica

3.2.1. O teste Colilert

Há diferentes métodos para detectar coliformes fecais e *E. coli* em amostras de água, dentre os quais se destacam o método convencional de Fermentação em Tubos Múltiplos, chamado de FTM, e os métodos mais rápidos Colilert e Colitag. Uma das grandes diferenças entre eles é o tempo e o quão trabalhoso se mostram para chegar a um resultado satisfatório, o método FTM leva 96 horas até sua conclusão e utiliza de diferentes meios de cultura (caldos), já os métodos mais rápidos são reconhecidos assim por apresentarem em média de 24 horas os resultados satisfatórios e utilizando apenas um meio de cultura (MARQUENZI, 2010).

O método Colilert foi aprovado pela USEPA como método eficaz para a realização dos testes com o grupo coliforme (USEPA, 2017). Segundo Oliveira (2013), o método Colilert, comparado ao método de referência (FTM) recomendado pela ANVISA, utilizado em amostras de diversos tipos alimentícios, inclusive vegetais como alface que é caracterizado por ser constituído por folhas, apresentou valores exatos e sem maiores contagens, não havendo falso-negativos ou falso-positivos, mostrou-se então um método mais rápido, fácil que o método de referência.

Na pesquisa de Marquenzi (2010), feita com águas de abastecimento e de bica, não houve diferença significativa entre os métodos rápidos e o FTM, onde recomendou-se a utilização de Colilert como substituto, sendo ele de menor custo, maior agilidade, sem necessidade de testes confirmatórios, menos trabalhoso e com a vantagem de conseguir impedir em um período menor a utilização de água contaminada pela população, o que pode ser considerado de mesma importância com contaminação de alimentos.

3.2.2. Análise *in natura* das folhas de araçá

Os resultados da aplicação do teste para a água da lavagem direta das folhas, após 24 horas em estufa a 35°C, indicaram que todos os 7 frascos que possuíam a água de lavagem da planta *in natura*, estavam com a coloração amarela, sendo suas tonalidades próximas entre si. Essa coloração indica a presença de coliformes totais nas amostras como pode-se observar na

Figura 3. As amostras da árvore localizada no CAV-UDESC e a as amostras de água do Rio Carahá também apresentaram coloração amarelada resultando em presença de coliformes totais.

Figura 3 – Amostras de lavagem *in natura* de folhas de araçá vermelho após 24 horas em estufa com Colilert e resultado positivo para coliformes totais, onde: a) Amostras de 1 a 7. b) Amostra da árvore de Araçá do CAV-UDESC. c) Amostras de água do Rio Carahá.

Fonte: Autores.

Com a confirmação da presença do grupo coliforme, os 9 frascos foram dispostos em presença de luz UV para teste de presença ou ausência de coliformes termotolerantes. As amostras 4, 5 não apresentaram fluorescência. Os outros frascos apresentaram fluorescência baixa. Esse estado mostra a presença de coliformes fecais em todas as amostras coletadas, exceto nas árvores 4 e 5 que se localizam na margem do rio Carahá. As amostras de água, feitas em duplicata, também seguiram os mesmos padrões de análise e visualização dos resultados que foram a cor amarela nos dois frascos, confirmando a presença de coliformes totais. Após a presença de luz UV, demonstraram grande fluorescência, inclusive melhor visualmente comparável às amostras de árvores. Confirmou-se a presença de coliformes fecais (Figura 4).

Segundo Sousa (2006), os microrganismos estão presentes em todos os ambientes naturais (água, solo, ar, poeira, plantas), no próprio ser humano e demais seres vivos, pois animais possuem esse grupo em seus pelos, penas, patas, couro e intestino. O trato intestinal de

aves é considerado um dos melhores habitats naturais para microrganismos patogênicos, tal qual *Escherichia coli*, afirma Coelho et al. (2011), o que pode explicar, então, a contaminação nas folhas de Araçá, independente da sua área de localização.

Figura 4 - Amostras com Colilert, após 24 horas em estufa, na presença de Luz UV: a) Amostras de água do Rio Carahá e n° 1 a 7 das árvores de Araçá; e, b) Amostra da árvore do CAV-UDESC.

Fonte: Autoras.

3.2.3. Higienização de amostra para consumo

Visto que grande parte das amostras se apresentaram positivas para coliformes, foi feita uma repetição de coleta de apenas um dos pontos (ponto 6) que havia apresentado maior fluorescência na análise anterior. A finalidade foi investigar se uma melhoria no processo de higienização influenciaria na presença ou não de coliformes.

As amostras de repetição do ponto de coleta 6 passaram por lavagem com 1 litro de água. Após a adição do teste, o processo de higienização das folhas resultou em tonalidade amarela nas duas repetições, revelando, ainda a presença de coliformes totais (Figura 5a). Porém, em ambas as duplicatas, não foi obtida fluorescência, resultando em resposta negativa para a presença de coliformes fecais (Figura 5b). Sendo assim, a higienização se mostrou eficiente para a remoção dos coliformes fecais indicando que este (higienização em água) é um procedimento ideal para ser realizado pelos usuários das folhas em qualquer utilização das mesmas o que gera maior segurança ao utilizar as folhas de Araçá.

Figura 5 – Análise de coliformes após higienização com 1L de água, onde: a) Positivo par coliformes totais; e b) negativas para coliformes fecais quando analisadas na presença de Luz UV.

Fonte: Autores.

Sabe-se que a *E. coli* pode ter o comportamento de organismo oportunista, ocasionando doenças em seus hospedeiros suscetíveis, infeccionando tecidos e órgãos, também são organismos que podem se tornar especializados prejudicando hospedeiros saudáveis, dentre as principais infecções estão as categorias diarreio gênicas de *Escherichia coli* (SOUSA, 2006).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mapeamento possibilitou a constatação de desenvolvimento normal da espécie Araçá na avenida Belisário Ramos em Lages-SC, além de ser eficiente para pesquisas futuras possibilitando o encontro das árvores.

A utilização do Colilert se mostrou eficiente para análises do grupo coliforme, além de apresentar economia de tempo e de meios de cultura comparado ao método FTM. As análises *in natura* demonstraram a presença de coliformes totais em todas as suas amostras, coliformes fecais foram ausentes apenas em duas das amostras, resultados que apontam a presença do grupo coliforme especialmente oriundo de avifauna e atmosfera.

A amostra que passou por higienização não apresentou coliformes fecais, o que deixa em evidência a importância de higienizar alimentos para consumi-los com maior segurança, evitando, assim, danos à saúde.

Mais estudos devem ser feitos para aprofundar conhecimentos sobre Araçá, incluindo também análises de suas flores, frutos e demais componentes, potencializando o plantio da espécie e utilizando para diversas finalidades.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_12_2001.pdf/15ffddf6-3767-4527-bfac-740a0400829b>. Acesso em 05 de dez. de 2019.

ALVARENGA, Felipe Queiroz et al. Atividade antimicrobiana in vitro das folhas de araçá (*Psidium cattleianum* Sabine) contra micro-organismos da mucosa oral. **Revista de Odontologia da Unesp**, [s.l.], v. 45, n. 3, p.149-153, 14 jun. 2016. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1807-2577.13015>.

ALVARENGA, Felipe Queiroz et al. In vivo analgesic activity, toxicity and phytochemical screening of the hydroalcoholic extract from the leaves of *Psidium cattleianum* Sabine. **Journal Of Ethnopharmacology**, [s.l.], v. 150, n. 1, p.280-284, out. 2013. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2013.08.044>. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24021301>>. Acesso em: 23 ago. 2019.

BARBOSA, D. B. et al. Qualidade microbiológica da água dos bebedouros de um Campus universitário de Ipatinga, Minas Gerais. **NUTRIR GERAIS – Revista Digital de Nutrição**, Ipatinga, v. 3, n. 5, p. 505-517, ago./dez. 2009. Disponível em: <http://www.unilestemg.br/nutrirgerais/downloads/artigos/5_edicao/Artigo_QUALIDADE_MICROBIOLOGICA_DA_AGUA_DOS_BEBEDOUROS.pdf> Acesso em: 23 de nov. 2014.

BIEGELMEYER, Renata et al. Comparative Analysis of the Chemical Composition and Antioxidant Activity of Red (*Psidium cattleianum*) and Yellow (*Psidium cattleianum* var. *lucidum*) Strawberry Guava Fruit. **Journal Of Food Science**, [s.l.], v. 76, n. 7, p.991-996, set. 2011. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1750-3841.2011.02319.x>.

BRASIL. Maura Campanili. Ministério do Meio Ambiente (Org.). Mata Atlântica: Manual de adequação ambiental. Brasília: MMA/SBF, 2010. 96 p. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/adequao_ambiental_publicao_web_202.pdf>. Acesso em: 25 set. 2019.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. (Org.). Biodiversidade. Disponível em: <<https://www.mma.gov.br/biodiversidade.html>>. Acesso em: 23 ago. 2019.

CARVALHO, José Adenilson de; NUCCI, João Carlos; VALASKI, Simone. INVENTÁRIO DAS ÁRVORES PRESENTES NA ARBORIZAÇÃO DE CALÇADAS DA PORÇÃO CENTRAL DO BAIRRO SANTA FELICIDADE–CURITIBA/PR. **Revsbau**, Piracicaba, v. 5, n. 1, p.126-143, 24 mar. 2010. Disponível em: <http://silvaurba.esalq.usp.br/revsbau/artigos_cientificos/artigo57-publicacao.pdf>. Acesso em: 24 out. 2019.

COELHO, L.R. et al. Qualidade microbiológica em carcaças de frango de abatedouros no Município de Uberlândia. **PUBVET**, Londrina, v.5, n.10, Ed. 157, Art. 1063, 2011.

CORADIN, Lidio; SIMINSKI, Alexandre; REIS, Ademir. Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial: Plantas para o Futuro - Região Sul. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011. 936 p.

CORNELL UNIVERSITY (New York). Coliform Bateria- Indicators in Food & Water. Dairy Foods Science Notes, Ithaca, 29 sep. 2007.

DIAS, B. F. S. **A implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica no Brasil: desafios e oportunidades**. In: Workshop- Biodiversidade: Perspectivas e oportunidades tecnológicas. Campinas, 29 de abril a 1º de maio de 1996. 10p. Disponível em: <<http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/a-implementacao-da-convencao-sobre-diversidade-biologica-no-brasil-desafios-e-oportunidades>>. Acesso em 20 ago. 2019.

DIAS, Romell Alves Ribeiro; OLIVEIRA, Luciana Magda; ROCHA, Emerson Couto. Composição química e mobilização de reservas em sementes de *Psidium cattleianum* Sabine (Myrtaceae). **Evidência - Ciência e Biotecnologia**, [s.l.], v. 18, n. 2, p.199-212, 13 dez. 2018. Universidade do Oeste de Santa Catarina. <http://dx.doi.org/10.18593/eba.v18i2.19635>. Disponível em: <<https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/evidencia/article/view/19635/pdf>>. Acesso em: 23 ago. 2019.

FIGUEROA-MÉNDEZ, Rodrigo; RIVAS-ARANCIBIA, Selva. Vitamin C in Health and Disease: Its Role in the Metabolism of Cells and Redox State in the Brain. *Frontiers In Physiology*, [s.l.], v. 6, p.1-5, 23 dez. 2015. Frontiers Media SA. <http://dx.doi.org/10.3389/fphys.2015.00397>. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2015.00397/full>>. Acesso em: 22 ago. 2019.

FORZZA, R. C. et al. (Ed.). **Catálogo de plantas e fungos do Brasil**. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio: Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. (v. 2, p. 879-1699). Disponível em: < <http://reflora.jbrj.gov.br/downloads/voll.pdf>>. Acesso em 20 ago. 2019.

IBGE (Brasil). Lages. 2019. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/lages/panorama>>. Acesso em: 06 nov. 2019.

KINUPP, Valdely Ferreira; LORENZI, Harri. **Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Brasil**: guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2014. 768 p.

LISBÔA, Gustavo N.; KINUPP, Valdely F.; BARROS, Ingrid B. I. de. Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial: Plantas para o Futuro - Região Sul. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2011. 936 p.

MARCONDES, Nhara Soraya Paganela; ESMERINO, Luís Antônio. QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE PLANTAS MEDICINAIS CULTIVADAS EM HORTAS DOMÉSTICAS. Publicatio Uepg: **Ciências Biológicas e da Saúde**, [s.l.], v. 16, n. 2, p.133-138, 28 nov. 2010. Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). <http://dx.doi.org/10.5212/publ.biologicas.v.16i2.0007>.

MARQUEZI, Marina Chiarelli. Comparação de metodologias para estimativa do número mais provável (NMP) de coliformes em amostras de água. 2010. 111 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade de São Paulo - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, 2010. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11141/tde-21102010-160234/publico/Marina_Marquezzi.pdf>. Acesso em: 29 out. 2019.

MARTINS, L. F. V. Análise da Arborização de Acompanhamento Viário em uma Cidade de Pequeno Porte: Luiziana, Paraná. 2010. 116 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010.

MCCOOK-RUSSELL, Kayanne P. et al. Nutritional and nutraceutical comparison of Jamaican *Psidium cattleianum* (strawberry guava) and *Psidium guajava* (common guava) fruits. **Food Chemistry**, [s.l.], v. 134, n. 2, p.1069-1073, set. 2012. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.03.018>.

MMA - Ministério do Meio Ambiente. Divulgada nova lista de espécies nativas: Lista publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira inclui frutas, castanhas e verduras da sociobiodiversidade. 2018. Disponível em: <<https://www.mma.gov.br/informma/item/14862-noticia-acom-2018-07-3092.html>>. Acesso em: 25 set. 2019.

MORIGI, Josimari de Brito; BORO, Marcos Clair. Incorporação do tempo e a qualidade do ambiente urbano: uma breve reflexão sobre a ocorrência de espécies frutíferas na arborização das vias públicas do centro urbano de Mamborê (PR). In: SIMPÓSIO DE ESTUDOS URBANOS, II., 2013, Campo Mourão. **Anais [...]**. Campo Mourão: [s. n.], 2013. p. 1-15.

OLIVEIRA, Catarina Filipa Peixoto Monteiro de. Aplicação do Colilert® à enumeração de *Escherichia coli* em alimentos. 2013. 129 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar, Instituto Politécnico de Leiria, Leiria, 2013.

QUINATTO, Jessica et al. Using the pollutant load concept to assess water quality in an urban river: the case of Carahá River (Lages, Brazil). **Ambiente e Água - An Interdisciplinary Journal Of Applied Science**, [s.l.], v. 14, n. 1, p.1-11, 18 dez. 2018. Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrográficas (IPABHi). <http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.2252>.

REISSIG, Gabriela Niemeyer et al. BIOACTIVE COMPOUNDS IN CONVENTIONAL AND NO ADDED SUGARS RED STRAWBERRY GUAVA (*Psidium cattleianum* Sabine) JELLIES. **Revista Brasileira de Fruticultura**, [s.l.], v. 38, n. 3, p.1-5, 2016. FapUNIFESP

(SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0100-29452016062>.

SOS MATA ATLÂNTICA. Atlas da Mata Atlântica. Disponível em: <<https://www.sosma.org.br/quem-somos/>>. Acesso em: 25 set. 2019.

SOUSA, Cristina Paiva de. SEGURANÇA ALIMENTAR E DOENÇAS VEICULADAS POR ALIMENTOS: UTILIZAÇÃO DO GRUPO COLIFORME COMO UM DOS INDICADORES DE QUALIDADE DE ALIMENTOS. **APS**, São Carlos, v.8, n.1, p.83-88, jan. 2006.

TNG, David Y. P. et al. Characteristics of the *Psidium cattleianum* invasion of secondary rainforests. **Austral Ecology**, [s.l.], v. 41, n. 4, p.344-354, 1 out. 2015. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/aec.12319>.

USEPA, United States Environmental Protection Agency (2017) – **Analytical Methods Approved for Compliance Monitoring under the Revised Total Coliform**, EPA/821-F-17-004, Washington. 15p.